

KLAR! Pinzgau

Starkregeninduzierte Hochwasser, Rutschungen und Murenabgänge

KLIMARISIKO: NACHTEILIGE AUSWIRKUNGEN DURCH STARKREGENEREIGNISSE AUF DIE BEVÖLKERUNG IM PINZGAU

Der globale **Klimawandel** ist mit einem erhöhten Auftreten von **Extremereignissen** verbunden. Immer häufiger kommt es zu **Starkregen**, der vor allem in kleineren Flusseinzugsgebieten in den Alpen zu **Hochwasser** führen kann. Eindrücklich gezeigt wurde das im Pinzgau beispielsweise im Juli 2021. In wenigen Stunden regnete es über 100 l/m², was zur Überflutung von großen Teilen des Salzachtals und erheblichen Schäden führte. Doch war das Ereignis im Juli 2021 ein Einzelfall oder wird es zu Hochwassern wie diesen in Zukunft häufiger kommen? Mit welchen Auswirkungen ist zu rechnen?

Die Analyse des Klimarisikos kann dabei helfen, folgendes zu identifizieren und analysieren:

Klimarisiken ergeben sich aus Wechselwirkungen von **Gefahr** (z.B. Starkregen, Hochwasser, Massenbewegungen), **Exposition** (Vorhandensein von z.B. Personen, Infrastruktur, ...) und **Verwundbarkeit** (Neigung oder Veranlagung nachteilig betroffen zu sein).

Durch Datenanalyse, Workshops mit lokalen Einsatzkräften und vulnerablen Gruppen sowie Interviews mit lokalen Akteur:innen wurden Komponenten des Klimarisikos analysiert und mögliche Änderungen im Klimasystem beschrieben.

– KERNERGEBNISSE FÜR DIE KLAR! PINZGAU –

Durch den Klimawandel kommt es zu immer **häufigeren und intensiveren Starkregenereignissen**, die zu **Hochwassern** und **Rutschungen** führen können.

1. GEFAHR

Starkregen
Hochwasser
Muren

2. EXPOSITION

Bevölkerung, Straßen,
Gebäude etc. im
Überschwemmungsgebiet

KLIMARISIKO

Nachteilige Auswirkungen
durch Starkregenereignisse
auf die Bevölkerung
im Pinzgau

3. VERWUNDBARKEIT

Ist die Neigung nachteilig
von der Gefahr betroffen
zu sein.

Hochwasserschutzbauten und **Gefahrenzonenpläne** **verringerten** in den letzten Jahren die Exposition, die in Zukunft gleichbleibend sein könnte. Aufgrund von **abnehmenden** Trends bei **Bevölkerung und Gebäude** und in der Annahme der Umsetzung von weiteren Maßnahmen könnte die **Exposition** in Zukunft **konstant** bleiben bis **abnehmen**.

Die Verwundbarkeit ist ein **wichtiger Hebel**, um Auswirkungen und damit das Klimarisiko zu verringern. Dies wurde nicht bewertet sondern Faktoren der Verwundbarkeit identifiziert.

- ↗ Zunahme
- Konstant
- ✗ Nicht bewertet

In **Zukunft** werden **Starkregenereignisse** und damit **Hochwasser, Muren und Rutschungen** **häufiger und intensiver**. Bei **gleichbleibender Exposition** und **Verwundbarkeit steigt das Risiko**. **Maßnahmen**, z.B. zum **Schutz betroffener Personen**, können die negativen **Auswirkungen** und damit das Klimarisiko durch Starkregenereignisse **verringern**. Mögliche Maßnahmen können **vor dem Ereignis** (z.B. bauliche Maßnahmen), **während des Ereignisses** (z.B. Gästelenkung) oder **nach dem Ereignis** (z.B. psychologische Beratung) ansetzen.

1. GEFAHR

Für die Einschätzung des Klimarisikos ist sowohl die räumliche und zeitliche Ausdehnung der Gefahr, als auch deren Intensität relevant. Durch den Klimawandel wird **Starkregen** immer **häufiger und intensiver**. Dies kann in Folge zu **mehr Murenabgängen, Rutschungen und Hochwassern** führen. Letztere werden durch das grundsätzliche Ansteigen der **Schneegrenze** noch weiter verstärkt. In den letzten 20 Jahren kam es im Pinzgau zu mehreren hundertjährigen (lt. Bemessungsgrundlage) **Hochwassern**, die Tendenz ist aufgrund des fortschreitenden Klimawandels **steigend**.

Anstieg der Jahresmitteltemperatur

Das 30-jährige Mittel der **Jahresmitteltemperatur** in der KLAR! Pinzgau lag 1961-1990 bei 3,1 °C. 1991-2020 war das Mittel bereits bei 4,4 °C, also +1,3 °C höher als 30 Jahre zuvor. Je nach Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen, ist ein weiterer Anstieg der mittleren Temperatur im Pinzgau von bis zu +5 °C bis Ende des Jahrhunderts möglich.

Anstieg Starkregen

Die Häufigkeit von **Starkregen** nimmt mit dem Klimawandel zu. Ein Regenereignis, das 1971-2000 noch alle 20 oder alle 50 Jahre vorkam, wird in Zukunft je nach Klimaszenario mehr Niederschlag bringen. Die Unsicherheit bei Projektionen des Niederschlags ist allerdings sehr groß, weil unterschiedliche Klimamodelle unterschiedliche Aussagen für Österreich zeigen. Konvektive Ereignisse – wie Starkregen durch Gewitter – werden in diesen Modellen nicht berücksichtigt.

Anstieg Schneefallgrenze

Steigende Temperaturen sorgen für einen Anstieg der mittleren **Schneegrenze** um etwa 120 bis 160 m pro Grad Erwärmung (Hantel et al., 2012), wodurch mehr Niederschlag in flüssiger Form fällt und direkt **abfließen** kann.

ABBILDUNG

Tagesniederschlagsmengen bei einem 20-jährlichen Niederschlagsereignis (links) und einem 50-jährlichen Niederschlagsereignis (rechts) im Pinzgau. Die grauen horizontalen Striche zeigen die Beobachtungen aus den Jahren 1971-2000. Die Balken zeigen Projektionen von Klimamodellen für die Zukunft (2041-2070).

Häufigere Rutschungen und Murenabgänge

Häufigere und intensivere Starkregenereignisse bedingen eine mögliche Zunahme von **Rutschungen und Murenabgängen**. Diese werden zusätzlich stark von anderen Faktoren – wie z.B. Veränderungen im Waldbestand – beeinflusst.

Häufigere und intensivere Hochwasser

Durch den Anstieg des Starkregens und den Anstieg der Schneefallgrenze kommt es häufiger zu **Hochwasser**. In den letzten 20 Jahren kam es mehrmals zu einem 100-jährlichen Hochwasser, Tendenz steigend.

Pinzgau, Juli 2021

2. EXPOSITION

Exposition beschreibt, wer oder was von Starkregen, Hochwassern, Rutschungen oder Muren betroffen ist. Die folgende Tabelle zeigt **Trends in der Exposition bei einem 100-jährlichen Hochwasserereignis**. Der Trend in der Exposition ergibt sich aus der Kombination des Trends des exponierten Elements (EE; zum Beispiel Gebäude) im Pinzgau und der Veränderung der Fläche der Hochwassergefahrenzonen (HWZ):

Exponierte Elemente (EE)	Trend der EE im gesamten Pinzgau (2009-2019)	Trend der Hochwassergefahrenzonen (HWZ) (2009-2019)	Trend der Exposition (EE in HWZ) (2009-2019)	Trend der EE im gesamten Pinzgau (Zukunft)	Möglicher Trend Hochwassergefahrenzonen (Zukunft)	Möglicher Trend der Exposition (EE in HWZ) (Zukunft)
Hauptwohnsitze (HWS) HWS nahmen in der Vergangenheit im Pinzgau zu, in der Gefahrenzone nehmen sie allerdings ab. Durch Hochwasserschutzbauten nahmen die HWZ ab, weitere Schutzbauten sind geplant. HWS nehmen nach Experteneinschätzung voraussichtlich in Zukunft ab.						
Gebäude Gebäudeanzahl nahm im Pinzgau zu, in der HWZ geringere Zunahme. Schutzbauten verringerten die HWZ. Bei gleichbleibender Gebäudezahl und mit weiteren Hochwasserschutzbauten wird in Zukunft mit einer geringeren Exposition gerechnet.						
Verkehrsinfrastruktur Die Fahrgastanzahl nimmt zu, Züge fahren häufiger und bis in die Nacht hinein. Schutzbauten nehmen zu und verringern die HWZ. Kein Trend bei Straßen- und Eisenbahnbau.						

Zunahme

Abnahme

Konstant

Einschätzung durch Expert:inneninterviews

Wenn **Hochwasserereignisse** häufiger werden und die **Exposition** bei einem Ereignis gleich bleibend ist, steigt **das Risiko** bei gleicher **Verwundbarkeit**.

3. VERWUNDBARKEIT

Die Verwundbarkeit – als die Neigung/Veranlagung zu einer Beeinträchtigung – bestimmt, wie stark die Auswirkungen sind, wenn jemand oder etwas der Gefahr exponiert ist. Vulnerable Gruppen sind Personengruppen, die besonders stark von Hochwasser betroffen sind.

Welche Maßnahmen helfen können

(basierend auf Expert:innen-Workshops)

Vor dem Ereignis

- Kommunikation zwischen allen Akteur:innen verstärken
- Apotheken informieren und Vorräte aufstocken
- Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken
- Berücksichtigung in der Raumplanung
- Bauliche Maßnahmen setzen, instand halten und sanieren
- Eigenvorsorge, z.B. anlegen einer „Notfallbox“ (Batterien für Hilfsmittel wie Hörgeräte, Medikamente etc.)
- Schulungen für Einsatzkräfte im Umgang mit Personen mit Behinderung/Beeinträchtigungen
- Einbindung vulnerabler Gruppen in die Erstellung von Notfallplänen

Während des Ereignisses

- Gästelenkung und Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden
- Zielgerichtete, auswirkungsbasierte und regionale Warnung

Nach dem Ereignis

- Erfahrungen festhalten und weitergeben
- Finanzielle Unterstützung
- Psychische Unterstützung

– AUSWIRKUNGEN VON HOCHWASSERN UND MUREN –

Was passiert, wenn Verkehrswege blockiert sind? Worauf ist zu achten, wenn Personen evakuiert werden müssen? Und was können die Betroffenen tun, um sich auf solche Ereignisse bestmöglich vorzubereiten? Basierend auf den Ergebnissen des Expert:innen-Workshops mit Fokus auf vulnerable Gruppen wurden zwei Szenarien entwickelt (in den Workshops wurden auch Stromausfälle bearbeitet, die hier allerdings nicht näher ausgeführt werden).

Szenario 1

Verkehrswege sind blockiert
Starkregen kann zu Hochwasser und Muren führen, wodurch Verkehrswege blockiert werden können.

1. Verkehr ist beeinträchtigt
Es kommt zu Stau, Täler sind abgeschnitten, öffentlicher Verkehr und Individualverkehr sind beeinträchtigt.

2. Zugänglichkeit ist beeinträchtigt
Einsatzkräfte und Pflegepersonal kommen nicht zu Betroffenen. Das kann im ungünstigsten Fall dazu führen, dass Evakuierungen nur erschwert oder nicht möglich sind. Betroffene können in Panik geraten, besonders bei Personen mit Angststörungen kann das verstärkt der Fall sein.

3. Lieferketten sind unterbrochen
Die Versorgung mit Nahrungsmitteln, Medikamenten und Hilfsmitteln ist eingeschränkt oder kommt ganz zum Erliegen. Personen, die z.B. auf Hilfsmittel angewiesen sind, sind besonders stark betroffen.

4. Folgen für Gesundheit
Durch die mangelhafte medizinische Versorgung kann es zu Erkrankten und Todesopfern kommen.

Das kann helfen:

- Schulungen für Einsatzkräfte können dabei helfen, im Umgang mit Betroffenen, wie z.B. Personen mit Behinderung, auf deren Bedürfnisse und Herausforderungen einzugehen.
- Es ist hilfreich, eine persönliche „Notfallbox“ vorzubereiten mit Nahrungsmitteln, Medikamenten und anderen Hilfsmitteln.
- Zielgerichtete Information kann den Betroffenen helfen, Ruhe zu bewahren und geeignete Maßnahmen zu setzen.

Szenario 2

Evakuierungen werden durchgeführt
Durch Hochwasser und Muren kann es sein, dass Personen an ihren Aufenthaltsorten nicht mehr sicher sind und evakuiert werden müssen.

1. Hochwasser und Muren gefährden Gebäude
Personen sind an ihren Aufenthaltsorten nicht sicher und müssen an einen sicheren Ort gebracht werden.

2. Personen müssen transportiert werden
Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt oder sehbehindert sind, können Schwierigkeiten haben, an einen Ort zu gelangen, von dem aus sie evakuiert werden können. Auch der Transport von Hilfsmitteln kann eine große Herausforderung darstellen, z.B. in Bezug elektrische Rollstühle oder das Aufrechterhalten einer Sauerstoffversorgung.

3. Am Evakuierungsort
Hier sollten ausreichend medizinische Versorgung und Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Wichtig ist die barrierefreie Zugänglichkeit sowie die Möglichkeit/das Vorhandensein von Rückzugsorten für die Betroffenen.

Das kann helfen:

- Personen sollen sich bestenfalls im Vorfeld damit auseinandersetzen, wo für sie Schwierigkeiten auftreten können und wobei sie Hilfe benötigen.
- Auch hier ist es hilfreich, eine persönliche „Notfallbox“ vorzubereiten mit Medikamenten und anderen Hilfsmitteln.
- Schulungen können Einsatzkräften dabei helfen, im Umgang mit betroffenen Personen routinierter zu werden, z.B. bei Personen mit Behinderung Berührungängste abzubauen.
- Die freiwillige Eintragung in ein Notfallregister für besonders vulnerable Personen kann Einsatzkräften dabei helfen, im Falle einer Evakuierung besser auf deren Bedürfnisse einzugehen.

IMPRESSUM

Inhaltliche Ausarbeitung, Graphiken, Tabellen

GeoSphere Austria, Region Pinzgau, Angieneering

Kontakt

GeoSphere Austria

RiskLab – Wetter, Klima & Naturgefahren

Hohe Warte 38 | 1190 Wien

risklab@geosphere.at

KLAR! Pinzgau

Klimawandel- Anpassungs- Modellregion Pinzgau

pia.hohenwarter@region-pinzgau.at

Datenquellen

SPARTACUS (Hiebl und Frei, 2018)

ÖKS15 (Chimani et al., 2016)

STARC-Impact (Chimani et al., 2019)

Gefahrenzonen der Bundeswasserbauverwaltung Salzburg

Gebäude- und Bevölkerungsdaten von Statistik Austria

Literaturquelle

Hantel, M., Maurer, C., & Mayer, D. (2012). The snowline climate of the Alps 1961–2010. *Theoretical and Applied Climatology*, 110(4), 517-537.

Das Projekt Risk:LOCAL wird gefördert durch den Klima- und Energiefonds.

Projektpartner:

